

O PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ ȘI PSIHOSOCIALĂ ASUPRA TRAUMATISMULUI NARCISIC ÎN CAZUL DEPORTĂRILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ

CZU:

DOI:

Zinaida BOLEA

Dr. hab. în istorie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

ORCID ID: 0000-0002-9078-3058

E-mail: zbolea@yahoo.com

Introducere

Întrucât catastrofele istorice antropogene din secolul al XX-lea au devenit obiect de studiu pluri- și interdisciplinar, conceptul de traumă a devenit parte din instrumentarul conceptual al disciplinelor socioumaniste – istorie, sociologie, culturologie ș.a. Este important a menționa că această integrare a conceptului de traumă în domeniul sociouman a avut loc grație rolului de moderator realizat de psihanaliză, având în vedere că perspectiva psihanalitică asupra traumei s-a dovedit a fi cea mai pertinentă pentru gândirea socioumanistă.

În același timp, în viziunea psihanalizatorilor contemporani, conceptul de traumă și teoria traumei relevă o insuficiență conceptuală după catastrofele istorice ale secolului al XX-lea, aceste evenimente solicitând o revizuire a traumaticului. Acest fapt a determinat comunitatea psihanalitică să formuleze ipoteze teoretico-clinice asupra violenței de Stat în diversele sale efecte sociale și psihice. Elaborarea acestor ipoteze a avut legătură inclusiv cu faptul că în anii ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial psihanalizatorii s-au confruntat, în contextul curelor psihanalitice, cu patologia supraviețuitorilor sau a descendenților acestora. În consecință, autorii psihanalizatori s-au întrebat în ce măsură s-a modificat perspectiva asupra umanului după genocidele care s-au întâmplat în secolul al XX-lea, astfel urmând căutarea unor paradigme noi prin care trauma istorică să poată fi reprezentată. În acest sens, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și în primele două decenii ale secolului al XXI-lea multiple studii psihanalitice asupra traumei istorice s-au referit la Holocaust, genocidul din Armenia, genocidul din Argentina, represiunile staliniste din URSS, represiunile ceaușiste din Republica Socialistă România¹.

¹ Harvey Barocas, Children of purgatory: Reflections on the concentration camp survival syndrome, in: *International Journal of Social Psychiatry*, vol. 21, no 2, 1975, pp. 87–92; Vahan Yeghicheyan, Des problèmes de filiation après le vécu collectif d'un génocide à propos de la minorité arménienne en diaspora, in: *Revue Française De Psychanalyse, Les Imagos*, vol. XLVII, nr. 4, 1983; Janine Puget, Social Violence and Psychoanalysis in the Argentinian Context, in: *British Journal of Psychotherapy*, vol. 5, no 3, 1989, pp. 98-112; Radu Clit, *Cadru totalitar și funcționare narcisică*. București: Editura Fundației Generația, 2004; Karolina Soloyed, Psikhologicheskoye posledstviya repressiy 1917–1953 godov v sud'bach ot del'nykh lyudey i v obshchestve, in: *Zhurnal klinicheskogo i prikladnogo psikhoanaliza*. Tom II. № 4, 2010.

Definiția traumei istorice

În contextul acestei regândiri a traumaticului, după cel de-al Doilea Război Mondial au fost realizate încercări de a elabora noi entități nosologice, prin care să fie reprezentat mai clar fenomenul traumei istorice. Analiza literaturii de specialitate scoate în evidență un parcurs de configurare a unei reprezentări științifice asupra traumatismului istoric, primele elaborări conceptuale fiind mai apropiate criteriilor nosologice clasice, iar cele mai recente fiind tributare unor conceptualizări constructiviste. Astfel, în 1968, W.G. Niederland introduce conceptul de „sindrom al supraviețuitorului”, pe care îl descrie drept o stare psihopatologică ce apare după un timp de detenție într-un lagăr de concentrare și nu depinde de vârstă, sex și originea socioculturală a deportatului². Angoasă, depresie, plângeri somatice severe, insomnie, coșmaruri și, mai ales, manifestări de doliu imposibil, precum și un sentiment de vinovăție pentru că au supraviețuit – sunt cele mai frecvente manifestări ale sindromului supraviețuitorului. În aceeași ordine de idei, câteva decenii mai târziu, „sindromul de suprasarcină complexă psihotraumatică”, elaborat de J. Herman (1992), vine să includă trauma istorică într-o entitate nosologică mai specifică, incluzând printre criteriile definitorii condiția de „a fi supus unui control totalitar o perioadă lungă de timp, cu exemple precum situația de ostatic, de prizonier de război, supraviețuirea în urma lagărelor de concentrare și a anumitor culte religioase”³.

Aceste concretizări și completări în sensul clarificării nosologice a traumei istorice au fost importante pentru crearea unei reprezentări asupra fenomenului, dar elaborările asupra acestui fenomen psihic au continuat, fiind analizate subiecte precum temporalitatea traumei istorice, rolul comunității și a instituțiilor Statului în trauma istorică, impactul traumei istorice asupra fundamentului narcisic al individului și al comunității. În acest sens, S. Lebovici (1998), psihiatru și psihanalist francez de origine română, a cărui familie a trăit experiența lagărelor de concentrare, nu împărtășește tendința de a defini trauma istorică doar printr-o siglă nosologică, dat fiind faptul că trauma istorică depășește rezonanța psihică afiliată traumelor cotidiene, naturale sau tehnologice⁴. În aceeași ordine de idei, respectând criteriile pentru tulburarea de stres posttraumatică, C.F. Alford (2015) subscrie ideii că acestea, totuși, nu sunt suficiente pentru descrierea traumei istorice. Conform autorului, trauma istorică este o traumă masivă ce afectează un grup de oameni într-un moment specific al istoriei și lasă supraviețuitorii cu o experiență care este dificil de transmis și de mentalizat. Această incapacitate de a transmite și de a mentaliza experiența ține de diferența enormă dintre experiența obișnuită și cea traumatică și de inumanul asociat acestor evenimente istorice⁵.

Deși contribuțiile privind elaborarea conceptului de traumă istorică au fost numeroase, totuși paternitatea conceptului este atribuită în literatura psihanalitică cercetătorilor americani Sh. Felman, culturolog și critic literar, D. Laub, psihiatru și psihanalist, C. Caruth, critic literar și istoric. Sh. Felman și D. Laub (1992) analizează realitățile celui

² William Niederland, The survivor syndrome: further observations and dimensions, in: *Journal of The American Psychoanalytic Association*, 29 (2), 1981, pp. 413-425.

³ Judith Herman, Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma, in: *Journal of traumatic stress*, vol. 3, no. 3, 1992, p. 384.

⁴ Serge Lebovici, *Arborele vieții. Elemente de psihopatologia bebelușului*, București: Ed. Fundației Generația, 1998/2006, 331 p.

⁵ Fred Alford, Subjectivity and the intergenerational transmission of historical trauma: Holocaust survivors and their children, in: *Subjectivity*. vol. 8, no 3, 2015, pp. 261-282.

de-al Doilea Război Mondial printr-o grilă analitică literară și psihanalitică, utilizând ca material empiric deopotrivă texte literare și mărturiile ale supraviețuitorilor. În lucrarea autorilor *Testimony. Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History*, conceptul de traumă istorică este asociat evenimential celui de-al Doilea Război Mondial și definit drept „un punct de cotitură al vremurilor contemporane, privit nu ca un eveniment încapsulat în trecut, ci ca o istorie care nu s-a încheiat, ale cărei consecințe traumatice evoluează încă în mod activ în scena politică, istorică, culturală și artistică actuală”⁶.

În contextul acestor preocupări, în anii '90 ai secolului al XX-lea, mai mulți istorici, antropologi și culturologi au revenit la lucrarea lui S. Freud *Dincolo de principiul plăcerii* (1920)⁷, pe care au considerat-o paradigmatică pentru crearea reprezentării științifice asupra traumei. Respectiv, pornind de la conceptele freudiene de „nevroză traumatică” și „efect retroactiv”, C. Caruth (1996) va declara că trauma nu poate fi localizată, că aceasta rămâne în afara timpului și spațiului psihic, iar de aici derivă potențialitatea de revenire și repetiție a traumei, implicit a violenței la nivel individual și colectiv. La fel, C. Caruth pune împreună tema traumei și tema cunoașterii, astfel că trauma este văzută drept ruperea dintre experiența trăită și cunoașterea/înțelegerea acestei experiențe. În acest sens, autoarea acordă o importanță mare posibilității de reprezentare a traumei, iar ca modalități de reprezentare desemnează narațiunea și comunicarea⁸.

Cadrul conceptual psihanalitic contemporan privind trauma istorică

Prezentarea cadrului conceptual psihanalitic contemporan asupra traumei istorice solicită un recurs la lucrările lui S. Freud și S. Ferenczi, întrucât acești doi autori au construit matricea conceptuală în baza căreia s-au dezvoltat concepțiile contemporane asupra traumei istorice. Freud a dedicat mai multe studii problematicilor sociale și istorice, acestea fiind reflectate într-o serie de lucrări – *Considerații actuale despre război și moarte* (1915)⁹, *Psihologia maselor și analiza Eului* (1921)¹⁰, *Disconfort în cultură* (1930)¹¹, *De ce război?* (1933)¹² ș.a. Unele dintre aceste lucrări au fost analizate retrospectiv în legătură cu cataclismele istorice ale secolului al XX-lea. Totuși, cele mai valorificate texte freudiene în privința traumei istorice, preluate de autori din domeniul socioumanist, sunt lucrările *Dincolo de principiul plăcerii* (1920) și *Doliu și melancolie* (1917)¹³, chiar dacă acestea reprezintă texte eminent clinic. În același timp, mai multe concepte freudiene s-au divident a fi relevante pentru înțelegerea traumei istorice: nevroza traumatică, compulsia la repetiție, efectul retroactiv, doliu, travaliu al doliului.

⁶ Shoshana Felman, Dori Laub, *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History*. New York: Taylor & Francis, 1992, p. 14.

⁷ Sigmund Freud, *Dincolo de principiul plăcerii*, in: Freud, S. *Psihologia inconștientului*. București: Trei, (1920/2000), p. 213.

⁸ Caty Caruth, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*, London: The Johns Hopkins Press Ltd., 1996. 154 p.

⁹ Sigmund Freud, *Considerații actuale despre război și moarte*, in: Freud, S. *Studii despre societate și religie*, București: Trei, (1915/2000), pp. 27-48.

¹⁰ Sigmund Freud, *Psihologia maselor și analiza Eului*, in: Freud, S. *Studii despre societate și religie*, pp. 49-106.

¹¹ Sigmund Freud, *Disconfort în cultură*, in: Freud, S. *Studii despre societate și religie*, pp. 223-316.

¹² Sigmund Freud, *De ce război?* in: Freud, S. *Studii despre societate și religie*, pp. 18-336.

¹³ Sigmund Freud, *Doliu și melancolie*, in: Freud, S. *Psihologia inconștientului*, pp. 191-212.

Și elaborările revoluționare ale lui S. Ferenczi asupra experienței traumatice constituie la momentul actual un reper conceptual fundamental, atât pentru înțelegerea traumei psihice, în general, cât și pentru conceptualizarea traumei istorice, în particular. Confuzia psihică, clivajul narcisic, clivajul personalității, introiectarea sentimentului de vinovăție al agresorului, identificarea cu agresorul – sunt concepte ale lui S. Ferenczi preluate de psihanaliztii și istoricii contemporani interesați de cercetarea traumei istorice. În mod special, în cercetările dedicate traumei istorice sunt valorificate condițiile anunțate de S. Ferenczi pentru analiza și elaborarea traumei – acceptarea traumatismului ca fapt real, validarea experienței traumatice, disponibilitatea Celuilalt de a asculta, de a valida, de a elabora împreună experiența împărtășită. În articolul *Confuzia limbajelor* (1933/1988), S. Ferenczi se va referi la rezistențele analistului în raport cu experiențele traumatice ale pacientului, denumind acest fenomen „ipocrizie profesională”, menționând că atât traumatismele proprii neelaborate, cât și nedorința de a intra în contact și de a-și reprezenta trauma pacientului stau la baza acestor rezistențe¹⁴. Aceste ipoteze ale lui S. Ferenczi vor clarifica considerabil fenomenul mării rezistențe a Celuilalt de a intra în contact și de a (re)cunoaște realitatea genocidelor, a traumelor istorice, a catastrofelor istorice antropogene ale secolului al XX-lea.

În aceeași ordine de idei, în elaborările sale asupra traumei istorice, D. Laub (1993) accentuează efectul prăbușirii procesului empatic, fapt ce implică o dezorganizare esențială de ordin intrapsihic și interpsihic. Potrivit autorului, ca urmare a traumatismului istoric, diada de comunicare dintre Sine și obiectele sale interne bune se prăbușește, rezultând în consecință singurătatea internă absolută și disperarea extremă. D. Laub menționează că pierderea empatiei afectează posibilitatea de a relata trauma, care nu poate fi integrată într-un discurs, or, doar în contextul ascultării empatică fragmentele traumatice pot fi asamblate într-o narațiune. Autorul susține că doar validând și valorificând această narațiune, poate fi stabilită o anumită distanță față de traumatism, iar experiența traumatică poate fi externalizată într-o anumită măsură¹⁵.

Interesat de problemele identitare și narcisice ce derivă din traumatismul istoric, psihanalistul american V.D. Volkan (2007) propune conceptul de „traumă masivă” cu referire la traumatismele trăite de un grup mare ca urmare a acțiunilor premeditate ale unui grup inamic, menționând că acest tip de traumă acționează asupra societății victimizate altfel decât catastrofele naturale, tehnologice, accidentale sau decât pierderea neașteptată a liderului. În această ordine de idei, V.D. Volkan susține că după o traumă masivă grupul traumatizat va trăi următoarele stări: 1) sentiment de victimizare și de dezumanizare; 2) sentiment de durere, rușine și umilință ca urmare a neputinței proprii; 3) sentiment de vinovăție, legat de supraviețuire; 4) incapacitate de autorealizare; 5) accentuare a proiecțiilor/externalizărilor; 6) accentuare a prejudecăților; 7) creștere a investirii narcisice în identitatea grupului mare; 8) invidie în raport cu grupul inamic și identificarea defensivă cu acesta; 9) dificultate sau chiar incapacitate de a face doliu¹⁶.

¹⁴ Sandor Ferenczi, *Confusion of Tongues between Adultes and the Child – The Language of Tenderness and of Passion*, in: *Contemporary Psychoanalysis*, vol. 24, no. 2, (1933/1988), p. 198.

¹⁵ Dori Laub, *Traumatic Shutdown of Narrative and Symbolization*, in: *Contemporary Psychoanalysis*, 41:2, 2013, p. 316.

¹⁶ Vamik D. Volkan. *Le trauma massif: l'ideologie politique du droit et de la violence*, in: *Reviste française Psychanalytique*, no. 4, 2007, pp. 90-101.

Psihanalista argentiniană J. Puget (1989) numește anii de dictatură „catastrofă socială”¹⁷, utilizând acest concept pentru a defini o stare mentală care afectează „contractul narcisic” (P. Aulagnier, 1976¹⁸) realizat între individ și societate, menționând că în cazul catastrofei sociale nu mai sunt recunoscute regulile ce guvernează reprezentarea grupală asupra vieții și morții, a infracțiunii și a pedepsei. Psihanalista argentiniană susține că în cazul traumatismelor istorice punctele de certitudine prin care este fondată identitatea socială sunt anulate, astfel fiind atacate referințele care altădată asigurau coerența în privința identității și a sentimentului de apartenență. Atunci când mediul social justifică și susține teroarea, suferința este impregnată suplimentar de un element depresiv sever care derivă din atitudinea comunității. În situația în care mediul utilizează funcția sa de protecție sau de însoțire, rămâne suferința depriverilor și a terorii propriu-zise, dar susținerea mediului va diminua semnificativ detresele ce țin de aspectele relaționale și narcisice.

Analizând studiile de specialitate dedicate traumatismului istoric antropogen, constatăm că acesta aduce cu sine nu doar problematica morții, a dispariției, a pierderii – realități traumatice fizice regăsite și în cazul traumatismelor naturale, tehnologice sau accidentale –, ci implică suplimentar tematici precum atacul asupra identității, umilința, rușinea – realități care definesc suferința narcisică. Cu referire fenomenul deportărilor din RSS Moldovenească, am fost interesați să identificăm felul în care se articulează în narațiunea celor deportați aspectele narcisice ale acestui traumatism istoric.

Metodologia cercetării

Studiul empiric expus în această lucrare reprezintă un demers calitativ de cercetare. A. Mucchelli (2002 *apud* Scârnci, 2006) definește cercetarea calitativă drept un demers epistemic în științele umane și sociale care are următoarele caracteristici: 1) implică o perspectivă comprehensivă asupra fenomenului studiat; 2) obiectul de studiu este abordat într-o manieră deschisă și amplă; 3) materialul empiric este cules cu ajutorul metodelor calitative, metode care nu implică cuantificări; 4) presupune o analiză calitativă a materialului empiric, fără operaționalizări numerice și statistice; 5) implică o teoretizare a fenomenului studiat¹⁹.

Materialul empiric a fost constituit din textele interviurilor realizate cu persoane deportate, textele integrale ale acestor interviuri fiind publicate în culegerile: *Români în Gulag. Memorii. Mărturii. Documente* (vol. I, 2014; vol. II, 2015 (ed. A. Petrencu, L.D. Cojocaru, L. Pădureac); *Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească* (vol. I, tom I, 2016 (ed. L.D. Cojocaru); vol. II, tom I (ed. E. Postică); vol. II, tom II, 2016 (ed. E. Postică); vol. III, tom II, 2017 (ed. L. Pădureac); vol. III, tom III, 2019 (ed. C. Manolache)²⁰.

¹⁷ Janine Puget, Social Violence and Psychoanalysis in the Argentinian Context, in: *British Journal of Psychotherapy*, vol. 5, no 3, 1989, pp. 98-112

¹⁸ Piera Aulagnier, *La violence de l'interprétation. Du pictogramme à l'énoncé*. Paris: PUF, 1976.

¹⁹ Florentina Scârnci, *Îndrumar de cercetare calitativă în științele socioumane*. Brașov: Editura Universității Transilvania, 2006, p. 27.

²⁰ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Români în Gulag*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2014; Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Români în Gu-*

Metode de prelucrare a datelor

Pentru analiza datelor obținute în baza interviurilor a fost utilizată analiza de conținut prin teoretizare (Corbin și Strauss, 2008²¹; Kaufmann, 1992²²; Agabrian, 2004²³). În cercetarea noastră am optat pentru analiza de conținut calitativă prin teoretizare, din următoarele considerente: 1) deportările reprezintă un fenomen social antropogen, în care trăirile protagoniștilor constituie elementul central. Astfel, am fost preocupați să urmărim cum se articulează în discursul respondenților experiența deportării, interesându-ne mai puțin de o „cuantificare” a fenomenului; 2) cercetarea fenomenului deportărilor are loc într-o manieră retrospectivă, la o distanță de aproximativ șapte decenii de la evenimentul factual. Respectiv, în cercetarea noastră ne referim la reprezentările diferitor categorii de respondenți asupra acestui fenomen.

Rezultate ale cercetării

Traumatismul narcisic: analiză și conceptualizare

Conceptul de *traumatism narcisic*, pe care l-am elaborat în baza mărturiilor persoanelor deportate, coroborate literaturii de specialitate dedicate traumatismului istoric antropogen, însumează următoarele subcategorii conceptuale: 1) *stigmatizarea și mitologizarea arhaică* – componenta discursivă a traumatismului narcisic, corespondentă realităților discursiv-ideologice și fantasmaticului comunitar arhaic; și 2) *procedurile de operaționalizare a stigmei* – componenta procedurală a traumatismului narcisic, constituită din acțiunile concrete ale sistemului represiv. În cele ce urmează vom prezenta desfășurat analiza schemei conceptuale referitoare la traumatismul narcisic în contextul deportărilor.

Componenta discursivă a traumatismului narcisic: stigmatizarea

Traumatismul narcisic a inclus, mai întâi de toate, stigmatizarea persoanelor deportate derivată din intenția autorităților represive de a le impune forțat o imagine socială denigratoare prin desemnarea celor deportați ca fiind „dușmani ai poporului”, „culaci”, „chiaburi”, aceste etichetări fiind parte din discursul oficial al sistemului represiv.

Atunci când includem stigmatizarea în categoria traumatismului narcisic, avem în vedere faptul că aceasta reprezintă un atac dublu asupra personalității, prin stigmatizare fiind atacate: 1) *identitatea de sine privată a individului*, așa cum se percepe pe sine fiecare individ în intimitatea sa psihică; 2) *identitatea socială a individului*, ca și construct de sine în cadrul unei colectivități și al unei istorii. Or, sintagma „dușman al poporului” vulnerabilizează aceste două construcții ale Sinelui – privată și socială. Sentimentul de rușine indus unor deportați reprezintă vulnerabilizarea Sinelui privat și social, constituind terenul celor mai profunde răni narcisice. „*Ziua asta (6 iulie), ne mai amintea sora noastră despre ea. Dar așa, să vorbim noi, să ne amintim – nu. Nu aveam când vorbi! Nici cu*

lag. Chișinău: Tipografia Balacron, 2015; Elena Postică, *Arhivele Memoriei*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2016; Ludmila D. Cojocaru, *Arhivele memoriei*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2016; Lidia Pădureac, *Arhivele Memoriei*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2017; Constantin Manolache, *Arhivele Memoriei*. Chișinău: Balacron, 2019.

²¹ Juliet Corbin, Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, Londra: Sage Publications, London: Sage Publications, 2008.

²² Jean-Claude Kaufmann, Interviuul comprehensiv, în: *FR DeSINGLY et Al. Ancheta și metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv*. Iași: Polirom, (1996/1998), pp. 201-311.

²³ Mircea Agabrian, *Cercetarea calitativă a socialului*. Iași: Institutul European, 2004.

Figura 1. Componente centrale ale traumatismului narcisic în cazul deportărilor din RSS Moldovenească

mama. De multe ori am vrea să întrebăm, dar nu mai era mama. Eram tot timpul prinși cu griji, cu munca, nu aveam când. Atunci nu vorbeam de deportare. Pentru noi era rușine! Ne era rușine că am fost kolaci. E ca o cicatrice amintirea aceasta; parcă trece și, când o ating, îmi amintesc de ea – iar sângerează”²⁴. Dintr-o perspectivă psihanalitică, a-ți fi rușine de statutul de deportat implică interiorizarea atitudinii agresorului, în termenii în care psihanaliztii se referă la perturbarea homeostaziei narcisice – am putea spune că persoana deportată a fost convinsă de sistemul represiv să-și asume stigma. În acest sens, G. Fischer și P. Riedesser (2001) invocă distrugerea concepției despre sine a victimei, legată de incapacitatea de autodeterminare și de autoapărare. Autorii citați consideră că experiența propriei stări de supunere și de neputință implică riscul interiorizării unei atitudini de sine pe care agresorul a impus-o victimei²⁵.

Atunci când ne referim la identitatea socială a persoanei deportate, descoperim o zonă extinsă a traumatismului narcisic, pentru că sintagma „dușman al poporului” pune persoanele deportate într-o contradicție cu valorile și identitatea lor socială, le determina un sentiment de pierdere a relației cu comunitatea din care făceau parte. Astfel, având în vedere fenomenologia traumatismului narcisic la acest nivel, putem spune că persoana deportată este exclusă din colectivitate și din istorie. Interdicția de a se întoarce în localitatea de baștină reprezintă poate cea mai certă operaționalizare a atacului asupra Sinelui social al persoanei deportate.

Tipuri ale stigmatizării în deportările din RSS Moldovenească

Prin termenul de *stigmatizare* înțelegem componentele verbale, atitudinale și comportamentale prezentate în discursul represiv al statului, aceste componente fiind preluate de o parte a populației. Astfel, în cadrul fenomenului stigmatizării caracteristic deportărilor din RSS Moldovenească desemnăm două niveluri/tipuri ale stigmatizării: *stigmatiza-*

²⁴ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Românii în Gulag*, 2015, p. 133.

²⁵ Gottfried Fischer, Peter Riedesser, (1998/2001). *Tratat de psihotraumatologie*, București: Trei, 1998/2001.

rea oficială și stigmatizarea neoficială, având în calitate de criterii ale acestei diferențieri *emițătorul stigmatizării* (instituția statului versus spațiul comunitar) și *tipul discursului stigmatizant* (discurs organizat versus discurs haotic).

Stigmatizarea oficială reprezintă un discurs ideologic al instituțiilor de stat, care implică toate acțiunile acestora pentru elaborarea și introducerea stigmei. Acest efort instituțional presupune următoarele acțiuni: 1) elaborarea terminologiei de stigmatizare și 2) elaborarea raționamentelor sociale, economice și ideologice în vederea justificării stigmatizării.

La acest nivel, stigmatizarea presupune o claritate a terminologiei și ideologiei. În acest sens, mai mulți autori ruși preocupați de cercetarea Gulagului stalinist încearcă să clarifice felul în care a fost conceptualizat acest tip social – „dușmanul poporului” – în anii ’20–’50. Culturologul rus N. Eppele (2020) susține că dușmanul de clasă era prezentat în discursul ideologic stalinist drept un nou tip de criminal, această reprezentare fiind determinată de însăși logica creării și funcționării statului sovietic²⁶. În aceeași ordine de idei, istoricul rus G. Ivanova (2006), în cartea sa *История ГУЛАГа*, susține că criminalitatea tradițională era creată, din punctul de vedere al bolșevicilor, de orânduirea burgheză și că, potrivit interpretărilor bolșevice, acest tip de criminalitate urma să dispară odată cu biruința revoluției. Noul tip de criminal, văzut ca element periculos pentru orânduirea comunistă, era dușmanul de clasă, devenit *apriori* criminal prin apartenența la clasa exploatatorilor. O serie de acte legislative și normative au fost elaborate și implementate pentru a legaliza stigmatul de „dușman al poporului” și pentru a argumenta necesitatea represiunilor organizate din considerente social-economice. Actul normativ care a inițiat istoria de câteva decenii a represiunilor a fost actul guvernamental, publicat în ziarul *Известия ВЦИК* la 10 septembrie 1918, prin care se anunța că „este necesar să fie securizată Republica Sovietică împotriva dușmanilor de clasă prin izolarea acestora în lagăre de concentrare”²⁷.

Stigmatizarea neoficială reprezintă o formă de stigmatizare pe care o localizăm în spațiul comunitar. Acest tip de stigmatizare implică un discurs construit haotic și aleatoriu, în care predomină un limbaj marcat de tematici arhaice, care, din punct de vedere cultural, include atât fragmente de discurs ideologic, cât și fragmente de discurs arhaic. Prin această stigmatizare deportatul este inclus în categoria „inumanului”, fiind exclus din spațiul civilizației. În acest caz, nu există un discurs oficial și stigmatizarea nu poartă un caracter oficializat decât atunci când anumite metafore dehumanizante sunt parte din discursurile publice ale reprezentanților puterii. În același timp, este important să subliniem că aceste două niveluri de stigmatizare sunt într-o interrelaționare continuă.

În privința acestui aspect al conceptualizării noastre, ar putea să apară întrebări referitoare la întâietatea cronologică și „ierarhică” în această dualitate a construcției discursului stigmatizant. Polemica ar putea fi determinată de întrebarea: care a fost primul – discursul oficial al statului sau discursul stigmatizant arhaic, construit sălbatic, care are la bază conținutul latent al preculturii, la suprafață fiind așezat conținutul manifest, adaptat „culturii și civilizației”? În abordarea noastră pornim de la ideea unei întâietăți a discursului oficial al statului, ca unul central (în sens ierarhic, logistic, instrumental), construit

²⁶ Nikolay Eppele, *Neudobnoye proshloye. Pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stanakh*. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2020, s. 36.

²⁷ Galina Ivanova, *Istoriya GULAGa, 1918–1958: sotsial'no-ekonomicheskii i politiko-pravovoy aspekt*. Moskva: Nauka, 2006, s. 67.

Figura 2. Tipuri ale stigmatizării în contextul deportărilor din RSS Moldovenească

în cadrul unei ideologii totalitare și care va declanșa discursul sălbatic, neoficial. Această construcție teoretică ne permite să asociem sistemul represiv cu responsabilitatea pentru fenomenul stigmatizării.

Componenta procedurală a traumatismului narcisic: construcția noii realități psihosociale

Elaborarea stigmei și amplasarea acesteia în câmpul social implică reacții conștiente și inconștiente din partea actorilor sociali. Ne-am referit mai sus la regresia grupului însoțită de actualizarea materialului arhaic. Analiza scenariului factual al represiunilor oferită de sursele istorice și analiza mărturiilor persoanelor deportate scot în evidență ceea ce vom numi în lucrarea noastră „proceduri de operaționalizare a stigmei”. Aceste „proceduri de operaționalizare a stigmei” sunt menite să pună în act ceea ce a fost desemnat verbal, ideologic prin sintagma „dușman al poporului”. În această zonă a operaționalizării stigmei regăsim concretețea scenariului represiv alcătuit din următoarele acting-uri repulsive: 1) anularea eticii existențiale; 2) atacul asupra rolului social-cultural.

Anularea eticii existențiale

Condițiile impuse persoanelor deportate afectau etica și moralul lor uman și creștinesc: „Vreau să vă spun cum femeile bătrâne din vagon plâneau. Trebuia «să te duci afară» în vagon. Le acopereau cu o pătură, un șal... Ele plâneau, erau religioase, erau cu rușine...”²⁸. Rănile narcisice invocate de persoanele deportate derivau și din atitudini dezumanizante și umilitoare: „Femeile nu voiau să coboare, eram în câmp deschis, au început să plângă, nu știau unde să se ducă cu copiii. Eiii! S-au suit vreo doi soldați și au început a le azvârli, ca pe lemne din vagon pod otcos ...”²⁹.

Atacul asupra rolului social-cultural

Sclavia. Atribuirea statutului de sclav reprezintă o suferință narcisică relatată de persoanele deportate, acestea afirmând că erau supuse unor condiții profund umilitoare prin felul în care erau implicate în programul de muncă forțată. În mărturiile mai multor depor-

²⁸ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Români în Gulag*, 2014, p. 22.

²⁹ Ludmila D. Cojocaru, *Arhivele memoriei*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2016, p. 196.

tați este descrisă modalitatea prin care erau selectați și repartizați pentru diferite munci: „Era târg! Cum aleg animalele, așa ne alegeau pe noi!”³⁰; „Am ajuns în gara Akmolinsk, Kazahstan. Am coborât din vagoane. Între timp au venit responsabilii din colhozurile din partea locului, cu camioane. Ei ne alegeau ca pe robi și ne luau cu ei”³¹.

Cerșitul. Deportarea a presupus plasarea persoanelor într-un cadru existențial prin care să fie impuse la gesturi umilitoare de supraviețuire, cum ar fi cerșitul, situație în care era profund lezată demnitatea familiilor de foști gospodari și lideri de comunitate: „Mama umbla prin oraș cu cerșitul, cu fetița în brațe și cu cinci copii după ea, și lumea ne dădea să bem apă, așa fără bani, apă... [lacrimi]”³²; „Și atunci eu luam băieții de mână – pe Pavel și pe Afanas – unul într-o mână și altul în alta, și mă duceam prin aulul cela cu cerutul, că știam oleacă limba lor”³³.

Inversare de rol social. O încercare psihică, în general, dar și narcisică, în special, au fost situațiile când deportații, reveniți după 1956, au fost nevoiți să lucreze în calitate de paznic sau femeie de serviciu în propria gospodărie: „Casa părintească, care era alături, fusese transformată în magazin: o parte de casă era magazin, altă parte de casă era club. Mama a lucrat paznic la propria ei casă...”³⁴.

Consemnând aceste forme de traumatizare narcisică, am fost interesați de identificarea mecanismelor psihice – conștiente și inconștiente – implicate la nivel de grup în fenomenul traumatizării narcisice. În acest sens, analizând mărturiile persoanelor deportate, am identificat un fenomen pe care l-am denumit generic „mitologie a deportărilor”, întrucât retorica asociată acestui fenomen este constituită din elemente psihice și culturale arhaice.

Traumatismul narcisic și mitologia deportărilor: mitul canibalismului

Analiza de conținut a interviurilor realizate cu persoanele deportate ne permite formularea unor presupoziii privind crearea, în câmpul social al deportărilor, a unei „mitologii” referitoare la persoanele deportate și la fenomenul deportărilor, în general. În acest sens, am pornit de la consemnarea faptului că deportații relatează că, odată ajunși în locurile deportării, se confruntau cu anumite calificative ce depășeau limitele stigmatizării sociale organizate oficial de către noile autorități, în baza promovării urii de clasă în contextul propagandei sovietice.

Această mitologie se referă la faptul că în fantasmaticul băștinașului din locurile exilului persoanele deportate erau asociate deseori cu canibalii. Iată ce relatează deportații despre impresiile și comentariile omului simplu, de la locul deportării, în Siberia: „Când ne-au dus, la cei de pe loc le-au spus că vin oameni care mănâncă oameni – liudoedî³⁵ – și atunci ei fugeau de noi și noi de dânșii”³⁶; „Veneau rușii și se mirau. Știți cum i-au instruit pe dânșii până a veni noi? Le-au spus că aduc un fel de norod care ucide lumea și o mănâncă. Noi, când am ajuns, lume nu era, nimic, nu se vedea nimeni, toți fugeau prin

³⁰Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac. *Românii în Gulag*, 2015, p. 46.

³¹Ibidem, p. 274.

³²Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac. *Românii în Gulag*, 2014, p. 24.

³³Ludmila D. Cojocaru, 2016, ibidem, p. 200.

³⁴Ludmila D. Cojocaru, 2016, ibidem, p. 290.

³⁵Canibali (trad. rusă).

³⁶Ludmila D. Cojocaru, 2016, ibidem, p. 202.

bordei, numai se uitau așa pe ascuns, se temeau să iasă, că pe noi ne socoteau vrăghi naroda³⁷, așa ne socoteau pe noi»³⁸.

Persoanele deportate în Kazahstan relatează despre aceeași „mitologie”, identificată în acea zonă a deportării: „*Au venit kazahii, mama a vorbit cu dânșii. Ne-au pus la lucru. Ne-au întrebat dacă știm a secera, că era în timpul secerișului atunci. Le-am spus că știm. A doua zi au venit cu cămilele și i-au dus pe cei maturi la seceriș. Secerăm grâul, îl puneau mănunchi și veneau cu volocusele după ei. Dar moldovenii au început a lega snopi și făceau picioare. Kazahii, când au văzut, se mirau... Căci pe noi ne-au dat de oameni răi, de canibali – așa le-au spus despre noi înainte de venirea noastră acolo*”³⁹.

Bineînțeles, ne întrebăm asupra originii acestei mitologii. Investigând etiologia acestei mitologii arhaice referitoare la canibalism, am fost interesați să decelăm cum văd deportații sursele acestor reprezentări. Iată ce ipoteze identificăm în mărturiile persoanelor deportate: 1) erau mesaje transmise de autoritățile represive; 2) reprezintau nivelul de gândire a populației băștinașe; 3) erau reprezentări provocate de felul în care arătau deportații ajunși la locurile exilului, după săptămâni sau luni de condiții inumane.

La nivelul realităților sociale și culturale, trebuie să remarcăm faptul că, într-adevăr, în unele localități ale exilului băștinașii erau oameni simpli, care gândeau în termeni disponibili capacității lor de a interpreta realitatea situațiilor existențiale extreme – cum era cea a deportărilor – printr-un pattern arhaic de gândire, fantasmând în felul lor realitatea celui deportat și, mai ales, identitatea celui deportat. În mentalitatea localnicilor, persoana deportată trebuia să se facă vinovată de comiterea unei crime neordinare, întrucât în mentalul individual și colectiv canibalismul ține de preuman, de ceva anterior culturii și pactului cultural.

Considerăm că toate ipotezele formulate de către persoanele deportate au dreptul la existență, inclusiv cea prin care se susține că prin aceste mituri era construită și inoculată o atitudine de ură în raport cu cei deportați, ca parte a metodologiei represive. Asocierea deportaților cu canibalii este relatată și în studiile de istorie orală realizate asupra deportărilor din Kalmâkia de către E.-B. Gucinova (2005): „*Când au ajuns kalmâcii în Siberia, în aceste locuri se zvonea că aceștia ar fi canibali. Au existat cazuri în care cei deportați au fost cazați peste noapte într-o baracă, iar localnicii, fiind speriați de aceste zvonuri, au bătut în cuie ușa și le-au dat foc. În alte sate, în primele zile după sosirea kalmâcilor deportați, bărbații din comunitățile localnicilor stăteau de pază zi și noapte, cu un topor și o pușcă*”⁴⁰.

Așadar, consemnăm un pattern de reprezentare asupra deportaților identificat în diverse surse și în legătură cu diferite popoare deportate în fosta URSS. Consemnarea acestui pattern pune și mai multe întrebări în privința surselor acestei mitologii. În acest context, presupunem că noua imagine și noul statut social atribuite deportaților trebuiau fortificate prin comportamente care să definitiveze schimbarea socială impusă. Astfel, procesul de anulare și pervertire a gândirii și de actualizare a stărilor arhaice primitive la nivelul relațiilor umane a presupus inclusiv elaborarea unor mituri dezumanizante despre deportați.

³⁷ Dușmani ai poporului (trad. rus).

³⁸ Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac, *Români în Gulag*, 2014, p. 298.

³⁹ Ludmila D. Cojocaru, *Arhivele memoriei*. Chișinău: Tipografia Balacron, 2016, p. 197.

⁴⁰ El'za-Bair Gucinova, *Pomnit' nel'z'ya zabyt': antropologiya deportatsionnoy travmy kalmykov*. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005, p. 99.

Canibalismul: interpretări psihanalitice

„Dușman al poporului” este stigma oficială, elaborată de autorități, care a găsit suficientă rezonanță în psihicul populației. Ne întrebăm cu privire la mecanismele care au permis preluarea stigmei de către restul populației și transformarea fantasmatică a personajului deportat în mentalul populației nedeportate. Literatura de specialitate ne furnizează mai multe explicații în acest sens.

Din perspectivă psihanalitică, istorică, antropologică canibalismul ține de originile arhaice ale umanității și reprezintă referința la preumanitate. Canibalismul face parte din crimele originare ale umanității, iar în lucrarea *Disconfort în civilizație* (1930) S. Freud susține că civilizația s-a dezvoltat odată ce anumite comportamente au fost tabuizate și acceptate ca fiind interzise, și anume canibalismul, incestul, omorârea semenului⁴¹.

În demersul nostru interpretativ ne vom referi și la mecanismele de regresie psihică a maselor, despre care menționează mai mulți autori psihanalisti.

Psihanalista britanică H. Segal (1997) susține că în contextul războiului mecanismele paranoidale sunt actualizate și întărite, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Ca parte a ideologiei și logisticii războiului, dușmanul trebuie prezentat drept o entitate monstruoasă și inumană, astfel fiind psihic asigurată superioritatea morală a propriului grup. În genocid, la aceste caracteristici se mai adaugă desconsiderarea dușmanului, victima genocidului urmând să fie văzută ca un „neom”. Iată ce menționează H. Segal cu referire la această transformare cognitivă: „Naziștii numeau evreii neoameni, soldații americani numeau vietnamezii „gooks” – „necurați”, japonezii numeau americanii „diavolii albi”... Victimele genocidului întotdeauna trebuie să fie transformate în neoameni, care stau mai jos de orice desconsiderare”⁴².

Aceași logică interpretativă este continuată și de psihanalistul italian P. Fonda (2017), care susține că în perioadele de haos social grupurile și comunitățile regresează la poziția paranoid-schizoidă, în care predomină proiecția răului pe ceilalți, idealizarea propriului grup, devalorizarea celui alt grup etc. În poziția paranoid-schizoidă cel care a fost desemnat în calitate de dușman este demonizat și îi este anulată identitatea umană – el devine un obiect dezumanizat. Acest obiect va deveni ținta atacurilor distructive, iar atribuirea calităților negative și dezumanizarea acestuia asigură dreptul și posibilitatea actului de a-l supune atrocităților⁴³.

Psihanalistul american V. D. Volkan (2001) analizează fenomenul de regresie în cazul unui grup sau al unei societăți mari în situațiile de restriște socială și relatează despre următoarele semne de regresie a unui grup mare: membrii grupului își pierd individualitatea; grupul devine împărțit în segmente „bune” – cei care îl urmăresc ascultător pe lider, și segmente „rele” – cei percepuți ca opunându-se liderului; grupul creează o divizare bruscă „noi” și „ei” între el și grupurile „inamice”; sistemul de moralitate sau credință comună a grupului devine din ce în ce mai absolutist și punitiv față de cei percepuți în conflict cu acesta; grupul folosește mecanisme introiective și proiective extinse și poate experimenta însoțirea modificărilor masive de dispoziție de la sentimente depresive partajate la așteptări paranoice colective; grupul se simte îndreptățit să facă orice pentru a-și păstra

⁴¹ Sigmund Freud, *Disconfort în cultură*, in: Freud, S. *Studii despre societate și religie*. București: Trei, (1930/2000), pp. 223-316.

⁴² Hanna Segal (1997). *Silence is the real crime*, in: *Psychoanalysis, literature and war*; London: Routledge, 1997, p. 120

⁴³ Paolo Fonda, *A mind at war*, in: *Romanian Journal of Psychoanalysis*. X (2), 2017, pp. 135-156.

identitatea; membrii grupului experimentează o gândire magică crescută și o estompare a realității; grupul experimentează noi fenomene culturale sau adoptă versiuni modificate ale obiceiurilor tradiționale ale societății; grupul se angajează în comportamente care simbolizează purificarea⁴⁴.

Tipurile de stigmatizare la care ne referim în această lucrare reflectă o realitate psihosocială, care comportă valențe cognitive (gândirea populației nedeportate, gândirea populației din locurile exilului, gândirea deportaților), valențe afective (fricile arhaice ale băștinașilor) și valențe comportamentale (distanțare, acte agresive). Ipotezele referitoare la originea stigmatizării neoficiale sunt următoarele: 1) este parte a metodologiei sistemului represiv; 2) este parte a materialului imaginativ-fantasmatic – rezultat al regresiei masive a grupului la un nivel al funcționării arhaice. Astfel, constatăm că în contextul deportărilor din RSS Moldovenească stigmatizarea, ca parte a traumatizării narcisice, implică realități oficializate ale statului și realități ce țin de mentalitatea arhaică individuală și colectivă, aceste două tipuri de realități conlucrând în contexte sociale traumatice.

În această ordine de idei, constatăm că deportările din RSS Moldovenească au urmat scenariul paranoid-persecutoriu și dezumanizant descris în literatura de specialitate prin care imaginea persoanelor deportate a fost supusă unei transformări în mentalul colectiv – de la un statut ideologic oficializat de „dușman al poporului” și „chiabur”, ce se încadrează într-un discurs argumentativ în care sunt invocate premise economice, sociale, ideologice, la un statut primitiv, ca parte a regresiei colective, în care persoana deportată părăsește spațiul societății, comunității umane și este încadrată în *categoria inumanului*. Nu vom trasa o limită între o metodologie de stat de dezumanizare a persoanelor deportate și fantasmaticul regresiv colectiv, având în vedere că acestea, de regulă, se îmbină, orice metodologie de manipulare a societății făcând apel la capacitatea de regresie a grupului către zone primitive psihotice de funcționare.

Traumatismul narcisic și mitologia deportărilor: idealizarea

Ca urmare a analizei de conținut a textelor interviurilor cu persoanele deportate, constatăm că mărturiile celor deportați prezintă un discurs cu tendințe idealizante cu referire la persoanele apropiate familial și social. În acest sens, persoanele deportate povestesc în termeni idealizanți nu neapărat despre propria persoană, dar, în mod special, despre membrii familiilor sau membrii comunității de deportați, caracterizându-i exclusiv pe aceștia prin calificative pozitive precum: „bun la suflet”, „deștept”, „puternic”, „credincios”, „gospodar”. Fără a nega statutul intelectual și moral al familiilor persoanelor deportate, este important să analizăm acest aspect al idealizării și să-i înțelegem semnificațiile defensive inconștiente, inclusiv punându-le în legătură cu fenomenele de devvalorizare și dezumanizare despre care am menționat mai sus (de exemplu, canibalismul).

Idealizarea – defensă împotriva dezumanizării

Traumatismul psihic și fizic asociat deportărilor din RSS Moldovenească a implicat o componentă narcisică importantă, care s-a concretizat în stigmatizarea persoanelor deportate și impunerea unui cadru existențial dezumanizant – foamete, frig, sclavie. Considerăm că umilințele și regăsirea într-un cadru dezumanizat și dezumanizant pot solicița psihicului o hipercompensare narcisică prin mecanismul idealizării, care să aibă

⁴⁴ Vamik D. Volkan, September 11 and Societal Regression, in: *Mind and Human Interaction*, vol. 12 nr. 3, 2001.

semnificația unei defense împotriva dezumanizării. În acest sens, menționăm că pe lângă faptul că cercetătorii mențin o poziție științifică în abordarea mărturiilor, recurgând la documente de arhivă, aceștia relatează și despre fenomene umane așa cum le-au reperat în contextul interviurilor de cercetare. De exemplu, o ipoteză a cercetătorilor se referă la intenția autorităților de a dezumaniza populația deportată, aceasta fiind considerată una dintre cele mai grele încercări din experiența deportărilor pentru persoanele deportate: „Într-o anumită măsură i-au forțat și la acțiuni inumane pe *deportați*. Deci, i-au dezumanizat oarecum pe unii dintre ei. Dar nu au putut să facă lucrul acesta până la capăt. I-au forțat să recurgă la acțiuni pe care în condiții normale nu le-ar fi aplicat. De exemplu, să sustragă, să fure, să obijduiască și ei la rândul lor pe cineva, dar numai ca să supraviețuiască. Eu cred că acestea sunt forțări la acțiuni neumane, la dezumanizare. Nu au reușit până la capăt, pentru că mi se pare că credința oamenilor în Dumnezeu, ca instanță morală, i-a determinat să rămână totuși verticali și atunci când a fost extrem de greu și când au fost constrânși să meargă la unele acțiuni nedemne”⁴⁵.

Idealizarea – defensă împotriva contactului cu suferința Celuilalt

Literatura psihanalitică ne oferă explicații în privința acestui fenomen de metamorfozare a gândirii asupra realităților traumatice colective. Mulți autori au menționat faptul că trauma psihică, în general, și trauma istorică antropogenă, în particular, nu pot fi reprezentate la momentul producerii actului traumatic, C. Caruth (2009) afirmând în acest sens că actul traumatic creează o „gaură în reprezentare”⁴⁶. În mod special, această imposibilitate de reprezentare este specifică traumelor antropogene, întrucât este dificil de reprezentat violența în interiorul comunității umane. Astfel, o ipoteză pe care o formulăm asupra idealizării este că aceasta permite îndepărtarea de experiența traumatică-autentică a subiectului. Prin această interpretare a realității, respondentul încearcă să anuleze experiența traumatică a Celuilalt, pentru a nu intra în contact profund cu suferința acestuia, astfel protejându-se de realitatea inumană a traumei și de cunoașterea suferinței pe care au trăit-o apropiții săi.

Idealizarea – etapă incipientă în travaliul doliului

Referindu-se la idealizare și doliu, psihanalistul francez Saverio Tomasella (2016) susține că idealizarea este un mijloc de apărare și că aceasta împiedică contactul cu realitatea, inclusiv cu realitatea pierderii, a morții celui decedat: „perfect, el sau ea, nu poate fi decât nemuritor, iar cel rămas în viață nu se poate ridica niciodată la nivelul perfecțiunii persoanei decedate”⁴⁷. În același timp, autorul menționează că doliul poate fi imposibil sau considerabil îngreunat atunci când persoana decedată a fost idealizată, atribuindu-i-se calități pe care nu le avea sau chiar fiind considerată perfectă.

⁴⁵ Interviu realizat cu unul dintre cercetătorii istorici în cadrul proiectului postdoctoral „Dimensiuni psihosociale și psihanalitice ale fenomenului deportărilor din RSSM”.

⁴⁶ Ketj Karut, *Travma, vremya i istoriya*, in: Ushakin, S.; Trubina, E. *Travma: punkty: Sbornik statey*, Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2009, p. 572.

⁴⁷ Saverio Tomasella, *Désubjectivation, resubjectivation et résilience collective en situation de catastrophes L'exil des Européens d'Afrique du Nord*. Thèse de doctorat dirigée par Serge Tisseron Soutenue le 2 décembre 2016 à Paris, Université Paris 7 - Denis Diderot, 2016, p. 134.

Concluzii

Conceptul represiv stalinist, operaționalizat inclusiv prin deportările din RSS Moldovenească, a avut printre obiectivile sale atacul asupra condițiilor fondatoare ale narcisismului sanogen al individului și a grupului. Astfel, referindu-ne la trauma istorică în sensul general al termenului, dar, mai ales, la specificul deportărilor din RSSM, definim **traumatismul narcisic** drept o experiență intrapsihică și interpsihică a subiectului aflat în condiții existențiale de limită determinate de un traumatism istoric antropogen, în care sunt atacate elementele structurante ale fundamentului narcisic al individului pe următoarele dimensiuni:

a) rutina existențială, începând cu spațiul fizic intim al locuinței și continuând cu spațiul extins familial și cel comunitar – aceste trei spații fizice fiind ontogenetic spații de formare, de conținere și de asigurare a componentelor narcisice de bază;

b) reprezentarea de sine a individului, ca structură globală a personalității, cu corelatele sale centrale – imaginea de sine și stima de sine;

c) locul narcisic al individului într-un context social, determinat prin naștere și evoluție social-culturală.

Traumatismul narcisic asociat deportărilor din RSS Moldovenească este parte a unei metodologii de creare a contextului traumatogen istoric, prin acțiuni represive. Această metodologie implică stigmatizarea persoanelor deportate și impunerea unui cadru existențial dezumanizant. În acest sens, am decelat două tipuri de stigmatizare: *stigmatizarea oficială* și *stigmatizarea neoficială*. Stigmatizarea oficială reprezintă un element al metodologiei oficiale represive și este parte din retorica argumentativă a presiunilor. Stigmatizarea neoficială reprezintă un produs al mentalității de grup, este construită haotic, din elemente ale gândirii magice, accentuate prin mișcările regresive specifice traumelor istorice.

Traumatismul narcisic este însoțit de regresii psihice masive la nivel individual și comunitar, aceste regresii afectând capacitatea de gândire a realității Celuilalt. Folosind sintagma „mitologie a deportărilor”, avem în vedere consecințele pe plan ideatic-atitudinal a regresiei și clivajului. În acest sens, canibalismul reprezintă un mit care scoate în evidență tendința de dezumanizare a Celuilalt, ca extremă a atacului asupra identității umane. În aceeași ordine de idei, idealizarea reprezintă alt mit care are scopul terapeutic de a recupera/hipercompensa statutul narcisic atacat al persoanelor deportate.

Sub aspect social, revenim la ideea că țările care au făcut parte din URSS au moștenit această gândire colectivă în termenii clivajului: statul sovietic și omul sovietic erau idealizați, în timp ce statele capitaliste care intrau în categoria celor neprietenoase URSS erau prezentate în termeni aproape demonici. Întrebarea care apare ulterior este ce se întâmplă cu aceste clivaje masive, care sunt destinele lor psihice la nivelul gândirii individuale și colective? În ceea ce privește câmpul social al Republicii Moldova, constatăm că la nivel comunitar nu au existat condiții pentru o analiză a acestor fenomene regresive, condiții care să asigure accesul colectiv la o capacitate de gândire realistă a fenomenului. Ne referim la faptul că după anii '90, atunci când subiectul deportărilor a putut fi abordat public, nu au existat perioade de stabilitate social-politică de suficientă durată, încât societatea să se preocupe de astfel de subiecte, întrucât alte traume sociale, cu valențe narcisice, au copleșit spațiul mental colectiv: sărăcirea populației după anii '90, degradarea instituțiilor Statului, migrarea în masă a cetățenilor. Mai degrabă, putem spune că s-au construit insule de gândire a acestor fenomene în cadrul comunităților științifice, culturale, civice, iar aceste zone de gândire urmează a fi extinse.

Summary. This paper is related to the concept of narcissistic trauma, elaborated based on the analysis of the testimonies of deported persons from the Moldavian SSR, corroborated with the literature on anthropogenic historical trauma. According to the perspective presented in the article, narcissistic trauma sums up conceptual subcategories: 1) stigmatization and mythologization - the discursive component of the narcissistic trauma, corresponding to the discursive-ideological realities and archaic communitarian fantasies; and 2) procedures of stigma operationalization - the procedural component of the narcissistic trauma, consisting of the concrete actions of the repressive system. The paper also analyzes the phenomenon generically referred to as the „mythology of deportations”, which includes the myths of cannibalism and idealization and represents the consequences on the ideational-attitudinal level of regression and splitting. In this sense, cannibalism is a myth that reveals the tendency to dehumanize the Other as the extremity of the attack on human identity. In the same way, idealization is another myth that has the therapeutic aim of recovering/hyper-rewarding the attacked narcissistic status of the deported.